

IX CONACIR

Congresso Nacional de Ciência da Religião

JARDINS DO SAGRADO
RELIGIÃO, ECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025

CADERNO DE ANAIS

IX CONACIR

**Universidade Federal de Juiz de Fora
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião**

JARDINS DO SAGRADO: RELIGIÃO, ECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

CADERNO DE ANAIS

ISSN: 2447-7184

EDIÇÃO
Gabriel Monteiro Vale

**JUIZ DE FORA
2025**

Organização

Corpo discente/pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da
Universidade Federal de Juiz de Fora

A revisão textual dos manuscritos originais é de responsabilidade de seus respectivos
autores, com anuência dos/a coordenadores/a dos Grupos de Trabalho.

Realização:

ISSN: 2447-7184

C612c

Congresso Nacional de Ciência da religião. (9.: 2025 : Juiz de
Fora, MG).
Cadernos de anais do IX CONACIR [recurso eletrônico] -
Congresso Nacional de Ciência da religião: Jardins do
Sagrado: religião, ecologia e sustentabilidade; 12 a 14 de
novembro de 2025, Juiz de Fora, MG, Brasil / Editado por
Andrea Muszkopf, Lucas Teixeira, Natália Marçola, Gabriel
Monteiro Vale. – Juiz
de Fora, Minas Gerais: PPCIR/UFJF, 2025.

ISSN: 2447-7184

1. Ciência da Religião - Anais - Juiz de Fora - Minas Gerais.
2. Religião. 3. Ecologia. 4. Sustentabilidade. I. Universidade
Federal de Juiz de Fora, Núcleo de Estudos do Catolicismo. II.
Título.

CDD 200

CDU 2

Bibliotecária responsável: Águida Heloiza Almeida de Paula - CRB6-2191

O oculto na clínica: explorando a abordagem da dimensão espiritual/religiosa na prática psicoterapêutica

Lígia Alvarez de Oliveira⁹³
Flávia Andréa Velasco Pennachin⁹⁴

Introdução

Esta pesquisa, apresentada no Grupo de Trabalho ‘Psicologia da Religião e Ecopsicologia’ do IX Congresso Nacional de Ciência da Religião (CONACIR), teve os resultados aqui descritos de forma reduzida, para se adequar às regras de submissão, porém sem que houvesse perda das ideias principais discutidas. Esse estudo aprofunda o entendimento sobre a interação entre a dimensão espiritual/religiosa (E/R) e a prática clínica dos psicólogos, um tema pertinente, mas carente de literatura científica. A relevância do tema é ampliada pelo contexto brasileiro, em que dados do IBGE (2022) indicam que apenas 9,3% da população declara não ter religião, sugerindo uma previsível aparição de pacientes com vivências E/R nos consultórios.

Em 1998, houve uma proposta formal para que a definição de saúde da OMS incluísse o bem-estar espiritual, passando a ser: "um estado dinâmico completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social e não meramente a ausência de doença" (Panzini *et al.*, 2007).

Para este estudo, adotamos uma distinção específica entre os muitos conceitos existentes: religiosidade é entendida como a prática individual cotidiana de uma religião, com crenças e ritos; já espiritualidade, que deriva etimologicamente do latim *spiritus*, significando ‘o sopro oriundo da ação de respirar’, conota um ‘vigor’ humano para impulsionar a vida. Ou seja, pode englobar uma variedade de experiências individuais e práticas espirituais não necessariamente ligadas a uma religião organizada (Giovanetti, 2005).

O principal desafio para o psicólogo é ético e reside na integração da dimensão E/R do paciente, respeitando a baliza da laicidade, conforme o Código de Ética dos Psicólogos preconiza (CFP, 2005). Esta pesquisa justifica-se, portanto, pela importância de compreender os mecanismos pelos quais os profissionais navegam essa tensão no setting terapêutico.

1. Objetivos

O objetivo desta pesquisa foi analisar como psicólogos clínicos compreendem e manejam a dimensão E/R apresentada pelos pacientes, considerando suas abordagens teóricas, atitudes técnicas e princípios éticos. Buscou-se identificar como esses profissionais percebem os efeitos da E/R no

⁹³ Graduada em Psicologia pela USCS. E-mail: ligia.ares@gmail.com

⁹⁴ Mestre, docente no curso de Psicologia na USCS. E-mail: flavia.pennachin@online.uscs.br

desenvolvimento psicoterapêutico e mapear as principais facilidades e dificuldades enfrentadas, incluindo desafios pessoais, formativos e profissionais que influenciam a prática clínica.

2. Método

Adotou-se uma abordagem qualitativa de caráter descritivo-exploratório, com método investigativo fenomenológico. A coleta de dados ocorreu de forma online, ao longo de agosto de 2024, por meio de um questionário, elaborado na plataforma *Google Forms*, após aprovação pelo Comitê de Ética sob o Parecer nº 80162224.1.0000.5510, e contou com uma amostragem intencional composta por psicólogos clínicos atuantes no Brasil. A amostra final foi composta por 33 profissionais, todos atuantes na clínica, ativos no Conselho Regional de Psicologia e que não exerciam cargos religiosos.

A análise dos dados seguiu a técnica de análise de conteúdo fundamentada em Bardin (2016).

3. Resultados e Discussão

A escolha da abordagem teórica para a prática clínica vai além de um processo estritamente racional, revelando uma posição subjetiva do profissional. A expressão ‘fazer sentido’, recorrente nas respostas, pode ser compreendida através do conceito lacaniano de gozo, sugerindo que a seleção da abordagem não se reduz a uma mera decisão cognitiva. Antes, consiste em um encontro singular com um constructo que preenche uma falta fundamental e organiza a própria experiência subjetiva do profissional, oferecendo uma forma de satisfação (Rodrigues, 2015). A motivação para a escolha de P17 corrobora a afirmação: “é o sentido que encontro no mundo através dela [abordagem]”.

Essa dinâmica subjetiva alinha-se à maneira pela qual o profissional atribui sentido ao mundo e à clínica. O participante P20 ilustra essa interpretação ao descrever sua abordagem como uma que “não se limita ou se enquadra em pressupostos, abre um leque muito mais profundo no campo teórico, desde a filosofia clássica até mesmo uma leitura pós-moderna”. Esse depoimento demonstra uma clara identificação com a amplitude e profundidade da linha de raciocínio da abordagem eleita.

Três foram as categorias principais de postura adotadas pelos profissionais diante da E/R: acolhedora, neutra e reflexiva.

A postura acolhedora (n=20) foi a predominante. Nela, a E/R é reconhecida como parte da integralidade do paciente e inserida ativamente no processo, muitas vezes já na anamnese. P5 afirma: “Eu realmente preciso saber principalmente as crenças e valores do paciente. A religião é muito levada em consideração...”. Tal prática encontra ressonância teórica na perspectiva de Saroglou

(2003 *apud* Paiva, 2005), para quem E/R converge na promoção de valores como cuidado com o outro e o respeito do outro pela expansão do eu. A espiritualidade, em particular, pressupõe autonomia na construção identitária de valores, distanciando-se do tradicionalismo e do conformismo frequentemente associados às religiões institucionalizadas (Paiva, 2005). Nessa perspectiva, P16 salienta: “a grande maioria dos pacientes se utiliza da religião como uma forma de compreender os acontecimentos da sua vida e de guiar sua rotina”.

A postura neutra (n=8) caracteriza-se por uma abordagem mais reativa, em que o tema só é discutido quando trazido espontaneamente pelo paciente. P14 exemplifica: “Só uso a espiritualidade como meio interventivo quando o paciente traz o tema para a sessão”. Nesse enquadre, o psicólogo valida a experiência subjetiva do paciente, porém, abstém-se de aprofundar a discussão, a menos que seja julgado essencial para o processo terapêutico. Essa condição é reforçada por P29: “O que importa é que seja relevante para o processo do paciente”, destacando que a atuação profissional está condicionada a uma demanda explícita. Profissionais deste grupo enfatizam a separação ética entre suas crenças e a prática, muitas vezes ancorados nas diretrizes do CFP.

Já a postura reflexiva (n=5) é adotada por uma minoria que traz a problematização ética e conceitual das crenças e da influência da espiritualidade no processo terapêutico. Esta abordagem aparece como particularmente desafiadora na clínica para P27, que relatou ter que “abordar comportamentos que estavam sendo disfuncionais e que estavam sendo incentivados e reforçados pela religião”. A postura reflexiva estimula uma elaboração mais profunda dos significados atribuídos pelo paciente à sua experiência espiritual, ainda que esta abordagem possa gerar tensões dialéticas quando existem divergências significativas entre os referenciais do terapeuta e do paciente (Henning-Geronasso; Moré, 2015).

Houve variações de posturas entre as dez abordagens teóricas autodeclaradas. A Junguiana mostrou-se homogênea, com todos os entrevistados adotando uma postura acolhedora. Essa tendência aparece, por exemplo, no trecho de P21 “São poucos os casos em que não visitamos o assunto da religiosidade ou da prática espiritual.” e também na declaração de P34: “mesmo que ele não escreva nada ou se considere ateu, agnóstico, eu aproveito para falar de cura e fé, como algo que ele devesse refletir sobre”, ilustrando como a convicção dos psicólogos junguianos na função transcendente da psique promove a introdução ativa desse tema como parte essencial do processo de individuação (Jung *apud* Damião, 2019).

Alinharam-se à postura acolhedora os únicos representantes das abordagens: Humanista, Winnicottiana, Práticas Narrativas, Hipnoterapia Ericksoniana e Socio-Histórica, com P33 afirmando: “Entendo a espiritualidade como uma categoria da identidade”. Esses achados sugerem que tais referenciais teóricos, em maior ou menor medida, contemplam, em sua base epistemológica,

uma abertura para dimensões existenciais e simbólicas, favorecendo a integração da E/R no processo clínico (Seminário, 1998).

A Gestalt contou com dois participantes: um acolhedor e um neutro e a Fenomenologia apresentou maior diversidade interna: três profissionais com postura acolhedora, como P18, “Compreendo o paciente como um todo, o espiritual faz parte de sua composição. Se somos espíritos, o relacionamento conosco já é espiritual. A autodescoberta e o autoconhecimento já são, por si só, uma prática espiritual.”; dois com postura neutra, sendo um deles P20, que enfatizou: “a liberdade e autonomia [de abordar o assunto] é dele. Enquanto terapeuta [eu] não existo, o que existe é apenas o paciente, e seus valores. Logo não preciso me preocupar com o que eu acho ou deixo de pensar.”; e um com postura reflexiva. A espiritualidade, na concepção de Boff (*apud* Giovanetti, 2005) é definida como uma jornada de interiorização na qual o indivíduo se volta para seu universo interno. Esse processo, que pode ser facilitado por técnicas de meditação, permite o acesso a camadas mais profundas da subjetividade. A vivência espiritual emerge justamente dessa percepção ampliada da realidade, compreendida em sua totalidade. Diferente da religiosidade, que pressupõe a crença em uma instância transcendente, a espiritualidade configura-se como um movimento do espírito humano, sem remeter à fé. Portanto, conforme enfatiza o autor, sua natureza é fundamentalmente experiencial, distanciando-se de um conjunto de dogmas ou ritos. Sendo assim, a espiritualidade pode ser entendida como qualquer experiência que promova uma mudança significativa no âmago do indivíduo, favorecendo tanto sua auto realização quanto a sua conexão com a humanidade, como coletividade (Giovanetti, 2005).

Na Psicanálise, observou-se pluralidade semelhante: dois terapeutas com postura acolhedora e outros dois, uma posição neutra. Esta última é exemplificada por P4 “se o paciente traz este tema ele será trabalhado da mesma forma que qualquer outro tema”. Esta postura é um reflexo de uma confiança na emergência do inconsciente e na relevância da associação livre. O participante P15, único a demonstrar uma postura reflexiva, relata um caso em que abordou “a rigidez, o sentido e o significado da ação do que de fato era pecado ou medo”. Portanto, a Psicanálise, por sua tradição crítica e interpretativa, pode tanto favorecer acolhimentos quanto provocar questionamentos reflexivos acerca da função psíquica da religiosidade, muitas vezes compreendida como expressão de conflitos, neuroses ou mecanismos de defesa (Herbes; Avila, 2020; Rodrigues, 2015).

Por sua vez, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), com dez participantes, apresentou considerável heterogeneidade: quatro psicólogos adotaram uma postura acolhedora, exemplificada por P12: “Sempre pergunto aos meus pacientes sobre práticas religiosas, pois acredito ser um pilar importante na vida do sujeito”, três mantiveram uma postura reflexiva, como P2: “Se percebo que a religião tem papel fundamental em suas ações, abordo”, e outros três adotaram uma postura neutra. Essa variabilidade pode estar associada à matriz histórica e epistemológica da TCC, fundada sobre

bases mais racionalistas e empíricas, nas quais a espiritualidade tende a ser incorporada de forma pragmática, sobretudo quando se mostra diretamente vinculada ao sofrimento ou à demanda clínica (Herbes; Avila, 2020).

Os resultados apontam uma ambivalência estrutural. Por um lado, abordar a E/R é vista como facilitadora, sendo um fator positivo para a construção de vínculo transferencial, como ilustrado por P26 : “contribuiu para que o vínculo fosse construído de uma forma mais fácil” , a temática opera como uma via de acesso ao universo simbólico do sujeito, promovendo uma aliança terapêutica robusta. Essa abertura é potencializada quando existe uma sintonia, ainda que parcial, entre as cosmovisões do paciente e do terapeuta. P31 relata: “me procuraram por compartilhar da mesma fé que eu... percebia que conseguia entender melhor suas preocupações”. Esta convergência, se manejada com cautela para não se converter em sugestão ou indução de crenças, pode aprofundar a compreensão dos sentidos existenciais e dos sofrimentos espirituais elaborados na relação (Giovanetti, 2005).

Neste prisma, a E/R se revela um recurso terapêutico valioso, um material psíquico passível de elaboração, como elucida a fala de P17: “busco entender no que a pessoa acredita, pra daí conseguir trabalhar com o que ela traz”. Essas vivências podem atuar como organizadores subjetivos, fontes de resiliência e redes de apoio, conforme apontado por P8. Em casos específicos, como observado por P31 com pré-adolescentes, a filiação religiosa constitui-se claramente como um ‘fator de proteção’, funcionando como um significante mestre que organiza a experiência e oferece amparo.

Por outro lado, a E/R é fonte de dificuldades, principalmente devido a um ‘vazio formativo’. Estudos nacionais e internacionais, corroborados por esta pesquisa, apontam a ausência de conteúdo específico sobre E/R durante a graduação, resultando em despreparo profissional para lidar com o tema na prática (Freitas; Piasson, 2024).

A análise das respostas obtidas acerca do manejo de dilemas éticos evidencia que a ampla maioria dos psicólogos clínicos (93,9%) já refletiu sobre a influência de suas crenças pessoais no exercício profissional. Como relatou P19, trata-se de “um exercício quase diário”.

A busca por psicoterapia pessoal (18 ocorrências), supervisão clínica (12) e autorreflexão (6) sugere maturidade na percepção de que o manejo de vieses e crenças não se reduz a uma técnica, mas configura um processo contínuo de autoconhecimento e aprimoramento ético.

Essa disponibilidade é atravessada por múltiplos fatores que moldam valores pessoais e profissionais, entre eles, experiências familiares e infantis, contextos culturais, processos educativos, afiliações políticas e, de forma igualmente relevante, a abordagem clínica e concepção de cuidado adotada (Freitas; Piasson, 2024).

Nesse sentido, quanto maior o nível de conforto que os psicólogos desenvolvem em relação a si mesmos, mais disponíveis se tornam para acolher tanto sua própria E/R quanto a dos pacientes (Henning-Geronasso; Moré, 2015).

Conclusão

A análise realizada demonstrou que o manejo da espiritualidade na clínica não se reduz a um conjunto de técnicas padronizadas. Pelo contrário, constitui um processo dinâmico e situado, moldado pela formação de base, pelas experiências subjetivas e pelas convicções pessoais dos psicólogos, que funcionam como lentes interpretativas da demanda clínica. A diversidade de posturas identificadas, que variaram entre acolhimento ativo, neutralidade e problematização reflexiva, evidencia que não existe uma forma universalmente adequada de abordar a E/R, mas sim a necessidade de que o profissional reconheça esta dimensão como possível recurso de enfrentamento e produção de sentido. Tal compreensão exige autorreflexão ética contínua, sustentada por análise pessoal, supervisão e estudo permanente, práticas já destacadas na literatura (Freud *apud* Rodrigues, 2015).

Os dados também revelaram que 78,8% dos psicólogos reconhecem a influência da E/R no processo terapêutico, ora como suporte emocional e fonte de resiliência, ora como elemento de tensão associado a dogmas, culpa ou resistência. Esse caráter ambivalente confirma a necessidade de uma postura clínica que não busque validar ou refutar conteúdos metafísicos, mas que considere a E/R como expressão legítima da subjetividade (Henning-Geronasso; Moré, 2015).

Por fim, os resultados apontam para a necessidade de expansão formativa e teórica no campo da psicologia clínica, especialmente no que diz respeito ao estudo da espiritualidade como organizador identitário, articulador de memória e linguagem afetiva, e como campo simbólico ainda pouco explorado nos currículos tradicionais. A pesquisa abre caminho para reflexões sobre diretrizes clínicas que apoiem decisões quando a E/R aparece em contextos delicados, como traumas, rupturas biográficas e conflitos familiares. Investigações futuras poderiam examinar como a maturidade emocional do terapeuta influencia o manejo da E/R. Ao reconhecer a E/R como elemento constitutivo da experiência humana, este estudo contribui para práticas clínicas mais sensíveis, éticas e responsivas à complexidade do sujeito contemporâneo.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

CFP - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 010/05: Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo**. Brasília, DF: CFP, 2005. Disponível em:

<https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2024.

DAMIÃO JR., M. A função transcendente: algumas reflexões sobre o processo de criação. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, v. 14, n. 4, p. 1–17, dez. 2019. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082019000400007. Acesso em: 02 set. 2025.

FREITAS, M. H.; PIASSON, D. L. Religião, religiosidade e espiritualidade: repercussão na mídia e formação profissional em psicologia. **Esferas**, v. 1, n. 8, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.19174/esf.v1i8.7909>. Acesso em: 02 set. 2025.

GIOVANETTI, J. P. Psicologia existencial e espiritualidade. In: AMATUZZI, M. M. (org.). **Psicologia e espiritualidade**. São Paulo: Paulus, 2005. p. 129–145.

HENNING-GERONASSO, M. C.; MORÉ, C. L. O. O. Influência da religiosidade/espiritualidade no contexto psicoterapêutico. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 35, n. 3, p. 711–725, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703000942014>. Acesso em: 02 set. 2025.

HERBES, N. E.; AVILA, M. J. Psicologia e religião: um encontro inevitável. **Revista Pistis & Praxis**, v. 12, n. 1, 2020. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/pistispraxis/article/view/24069>. Acesso em: 09 maio 2024.

IBGE. Censo 2022: católicos seguem em queda; evangélicos e sem religião crescem no país. **Agência IBGE Notícias**, 22 jun. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43593-censo-2022-catolicos-seguem-em-queda-evangelicos-e-sem-religiao-crescem-no-pais>. Acesso em: 08 ago. 2025.

PAIVA, G. J. Psicologia da religião, psicologia da espiritualidade: oscilações conceituais de uma (?) disciplina. In: AMATUZZI, M. M. (org.). **Psicologia e espiritualidade**. São Paulo: Paulus, 2005. p. 31–47.

PANZINI, R. G. *et al.* Qualidade de vida e espiritualidade. **Archives of Clinical Psychiatry**, v. 34, p. 105–115, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpc/a/BwhXyQkp9yCL38fJ9g6pdFf/>. Acesso em: 09 maio 2024.

RODRIGUES, G. V. O triunfo da religião e a incerta sobrevivência da psicanálise. **Reverso**, v. 37, n. 70, p. 49–54, 2015. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-73952015000200007. Acesso em: 09 set. 2025.

SEMINERIO, F. L. P. A religião como fenômeno psicológico. **Temas em Psicologia**, v. 6, n. 2, p. 161–172, 1998. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X1998000200009. Acesso em: 29 abr. 2024.